

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Lensing, Jörg U.:

Der Schwerpunkt Sounddesign an der FH Dortmund

In: Die Neue Hochschule, 2024-5, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383160>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916151](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916151)

Der Schwerpunkt Sounddesign an der FH Dortmund

Ein Sounddesign-Studium bereichert die deutsche Kreativwirtschaft, indem es Experten hervorbringt, die durch präzise Klanggestaltung emotionale Tiefe und semantische Bedeutung in Medien schaffen. Dies fördert Innovation und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Branche.

Prof. Jörg U. Lensing

Foto: Oliver Eitinger

PROF. JÖRG U. LENSING

Professor für Tongestaltung
Komponist, Sounddesigner,
Regisseur
Fachhochschule Dortmund
Fachbereich Design
Max-Ophüls-Platz 2
44139 Dortmund
joerg.lensing@fh-dortmund.de
<https://www.fh-dortmund.de/personen/Jorg-Lensing/index.php>
<https://orcid.org/0000-0001-9681-3249>

In der Palette der akademischen Programme, die an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) angeboten wird, gibt es seit der Umstellung auf Bachelor- und Masterprogramme spezialisierte Studiengänge, die zwar klein in ihrer Größe, jedoch groß in ihrer Bedeutung für kreative Innovationen sind. Ein solcher Studienschwerpunkt ist Sounddesign im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Film & Sound am Fachbereich Design der FH Dortmund. Diese spezialisierte Studienrichtung geht weit über das herkömmliche Verständnis zur Ausbildung von Toningenieuren hinaus und ermöglicht eine Verbindung von künstlerischer Kreativität, technischem Know-how und wissenschaftlicher Reflexion, was ihn zunehmend zu einem unverzichtbaren Bestandteil der akademischen Landschaft gemacht hat.

Ein unkonventioneller Ansatz in der Lehre

Sounddesign an der FH Dortmund ist mehr als nur ein technischer Prozess; es ist im Kern eine Kunstform, die die Gestaltung von Klangwelten umfasst, welche emotionale, atmosphärische und semantische Wirkungen erzielen. Der Lehriansatz ist akademisch und praxisnah, der die Studierenden von den Grundlagen der Akustik hin zu komplexen digitalen Soundbearbeitungen führt, die in verschiedenen Medienformen zur Anwendung kommen. Das Curriculum verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Projekten, wodurch die Studierenden die Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten in realen Szenarien zu entwickeln. Dieser integrative Lehriansatz fördert nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern bereitet die Studierenden auch auf die vielfältigen Herausforderungen in der kreativen Berufswelt vor.

Interdisziplinarität und technologische Infrastruktur

Das Sounddesign-Programm zeichnet sich durch eine ausgeprägte interdisziplinäre Ausrichtung aus, die essenziell für das Studium ist. Die Sound-Studierenden sind nicht nur innerhalb ihrer Fachrichtung aktiv, sondern engagieren sich auch in kollaborativen Projekten mit Filmemachern, Szenografen, Fotografen, Kommunikationsdesignern und Ingenieuren. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Anforderungen der modernen Arbeitswelt wider, in der Teamfähigkeit und interdisziplinäre Kommunikation zunehmend grundlegende Kompetenzen sind. Unterstützt wird diese Ausrichtung durch eine gute technologische Infrastruktur, einschließlich modernster mobiler Ausrüstung, moderner Tonstudios und Software, die nicht nur den Industriestandards entsprechen, sondern auch eine erste umfassende professionelle Umgebung für die Studierenden darstellen.

Industrienähe und berufliche Perspektiven

Die enge Anbindung des Sounddesign-Programms an die Kreativ-Wirtschaft, an Kultur-Institutionen und in Kooperation mit anderen Fachbereichen und Hochschulen verstärkt dessen Relevanz. Durch Partnerschaften mit Institutionen und Studios der Medienlandschaft bekommen die Studierenden nicht nur Einblick in praktische Anwendung ihrer Fähigkeiten, sondern knüpfen auch erste berufliche Kontakte. Diese Einblicke und Netzwerke sind entscheidend, um den Übergang von der akademischen Ausbildung in die Berufswelt zu erleichtern, und bieten eine Perspektive auf zukünftige Karriereöglichkeiten.

Innovative Lehrprojekte und ihre Bedeutung für die akademische Gemeinschaft

Als federführender Entwickler des Studiengangs und Professor für Tongestaltung bereichere ich mit meiner Erfahrung als Komponist, Sounddesigner und Musik-Theaterleiter das Programm mit einer tiefen praktischen und kreativen Perspektive. Meine Projekte in der Lehre reichen von der Kreation von Hörspielen/Podcasts, von der Erarbeitung von Sounddesign für studentische Filme, vom dokumentarischen Portrait-Filmemachen bis hin zur Kreation von Full-Dome-Projekten oder der Erarbeitung auditiver Szenografien für Ausstellungen. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Dortmund wird regelmäßig auch ein kooperatives Modul zum Active Sound für E-Fahrzeuge angeboten. Diese Lehrangebote bieten den Studierenden nicht nur akademische Lehrinhalte, sondern in projektorientierten Modulen praktische Herausforderungen für reale Lösungsansätze. Diese Projekte unterstreichen den innovativen Charakter der Studienrichtung und zeigen auf, wie vielseitig die Anwendungsbereiche des Sounddesigns sind.

Tontechnik: Sounddesign an der Fachhochschule Dortmund fokussiert auf die Vermittlung technischer Grundkenntnisse, die für professionelle Setton-Aufnahmen, Fieldrecording sowie Studioaufnahmen für Geräusch- und Sprachsynchronisation notwendig sind. Zusätzlich werden Kenntnisse in den Bereichen Studio-Signalwege, die Nutzung von Digital Audio Workstations, Mehrgeräte-Synchronisation (Data Wrangling), Editing in STEMs und die Vorbereitung von Mischungen vertieft. Diese Lehrinhalte werden vom Lehrbeauftragten für besondere Aufgaben Dipl.-Ing. Marcel Knuth angeboten. Seit Februar 2024 ermöglicht das neu eingerichtete Studio 229 im Fachbereich Design auch die Durchführung von 5.1-Kinomischungen, wobei Know-how für Mischungen mit der Digital Audio Workstation ProTools vermittelt wird. Im Unterschied zu vergleichbaren „klassischen“ Tontechnik-Studiengängen fehlt in Dortmund eine Verbindung zu Studiengängen wie Elektrotechnik, Informatik oder Informationstechnik. Die aktuellen „technischen“ Grundlagen-Module der Fachhochschule Dortmund sind „Filmsound-Grundlagen“, „Digitale Postproduktion“ oder „Aufnahmeregie/Sprachregie“. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Institut für Computermusik und elektronische Medien (ICEM) der Folkwang Universität der Künste in Essen wird im Modul „Elektronische Musik“ zudem Grundlagenwissen in Musikinformatik und Klangsynthese vermittelt.

Sounddesign für E-Mobile: In sogenannten „Interdisziplinären Projektmodulen“ (IDP) des Fachbereichs Design werden projektbasierte Lernangebote für alle Studierenden am Fachbereich angeboten. In diesen Modulen versammeln sich Studierende aus allen im Fachbereich Design

„Sounddesign ist mehr als nur ein technischer Prozess; es ist im Kern eine Kunstform, die die Gestaltung von Klangwelten umfasst, welche emotionale, atmosphärische und semantische Wirkungen erzielen.“

angebotenen Gestaltungs-Studiengängen, um in interdisziplinären Teams an Projekten zu arbeiten. Diese Projekte umfassen unter anderem die Erstellung von Ausstellungen. Seit 2023 existiert zudem eine Kooperation zwischen dem Fachbereich Maschinenbau/Fahrzeugtechnik und dem FACHBEREICH Design, die sich in einem IDP dem Thema „Active Sound“ widmet.

Der Fachbereich Maschinenbau bietet hierfür ein Mess-Studio an, in welches Fahrzeuge zur akustischen Analyse eingefahren werden können. Noch bedeutender ist der Einsatz eines Fahrsimulators, der die Erprobung und Optimierung eigener Sounddesign-Programmierungen unter realitätsnahen Fahrbedingungen ermöglicht. Diese technischen Entwicklungen sind darauf ausgerichtet, dass die Klanggestaltung in die Serienausstattung von Elektrofahrzeugen implementiert werden können. In diesen interdisziplinären Seminaren arbeiten Sounddesign-Studierende des Fachbereichs Design mit Studierenden der Fahrzeugtechnik des Fachbereichs Maschinenbau zusammen. Unter der Leitung von Prof. Dr. Fortino liegt der Schwerpunkt vorrangig auf der Programmierung und Integration von Soundkonzepten für Elektrofahrzeuge.

Auditives Ausstellungsdesign: In den IDPs sowie im Modul „Akustische Kunst“ werden unter meiner Leitung, auch in Kooperation mit dem Master-Studiengang „Szenografie und Kommunikation“ des Fachbereichs Design, umfassende auditive Szenografien entwickelt, die häufig für Drittmittelprojekte konzipiert sind. Diese Projekte kombinieren Forschung und praktische Anwendung, um Klangwelten zu schaffen, die die Besuchererfahrung bereichern. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist die Entwicklung einer Podcastreihe sowie die komplette auditive Ausgestaltung für die Ausstellung „Work with Sounds“ der LWL-Industriemuseen Zeche Zollern und Textilwerk Bocholt im Jahr 2020.

In Weiterführung dieses Ansatzes wurde die Ausstellung des Jahres 2021 im LWL-Industriemuseum Bocholt mit dem Titel „use-less“ ebenfalls vollständig auditiv gestaltet. Für die folgende Ausstellung

„Coolness“ des Textilmuseums im Jahr 2022 wurden vier thematische Kurzhörspiele für einen 5.1-Hörraum konzipiert, die eine immersive Klangumgebung schufen. Im Jahr 2023 wurde in einem ähnlichen IDP-Modul die Ausstellung „50 Jahre in 50 Minuten 50 Tage lang“ für die Galerie des Fachbereichs Design entwickelt. Diese Ausstellung, die vorrangig auf auditiven Elementen basierte, wurde öffentlich präsentiert und bot den Besuchern eine einzigartige akustische Erfahrung.

Alle genannten Ausstellungen wurden nicht nur lokal präsentiert, sondern sind auch digital auf dem Portal museum.de unter den entsprechenden Ausstellungsorten zugänglich. Diese digitalen Archive ermöglichen es einem breiteren Publikum, die akustischen Szenografien nachzuerleben.

Full-Dome-Shows: Innerhalb des Schwerpunkts Sounddesign ist seit 2016 das Modul „Immersives audio-visuelles Projekt“ fest im Curriculum des dritten Studienjahres verankert. Dieses Modul widmet sich der exklusiven Erarbeitung von Full-Dome-Shows für das Planetarium Bochum, welches seit demselben Jahr seine umfangreiche räumliche und technische Infrastruktur für experimentelle Projekte zur Verfügung stellt. Die imposante Halbkugel des Planetariums, ausgestattet mit elf Hochleistungsprojektoren und 62 Lautsprechern, bietet eine einzigartige Plattform für die Erarbeitung von Projekten, die sowohl Full-Dome-Videos als auch Spatial-Audio-Design integrieren.

Die Herausforderungen, die sich in der Gestaltung solcher immersiven audiovisuellen Installationen ergeben, sind sowohl technischer als auch gestalterischer Natur. Die Studierenden müssen nicht nur ein Verständnis für die technischen Aspekte der räumlichen Audio- und Videoproduktion entwickeln, sondern auch innovative Konzepte für die Nutzung dieser medialen Umgebung entwerfen. In diesem Kontext haben zwei studentische Full-Dome-Projekte aus dieser Lehrreihe auf dem renommierten Full-Dome-Festival in Jena Anerkennung gefunden. Diese Projekte wurden mit dem Janus New Talent Award ausgezeichnet, ein weiteres Projekt erhielt eine ehrenvolle Erwähnung. Die Auszeichnungen belegen nicht nur die hohe Qualität der studentischen Arbeiten, sondern auch den Erfolg des Lehrmoduls in der Förderung von Fachwissen und innovativer Anwendung in der Praxis.

Film: Seit seiner Einführung im Jahr 2012 wird der Bachelor-Studiengang Film & Sound im Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund angeboten. Innerhalb der Studienvertiefung Film werden jährlich zahlreiche Filmprojekte in Seminaren produziert, zu denen auch eine Vielzahl von Abschlussfilmen gehört. Jedes Semester werden bis zu 25 Filmprojekte realisiert, die alle eine professionelle Tongestaltung benötigen. Diese hohe Nachfrage macht die in Dortmund eingeschriebenen Sounddesign-Studierenden aus allen Jahrgängen besonders gefragt.

Die ersten beiden Sounddesign-Absolventen, Oskar Stiebitz und Dominik Leube, die ihre akademische Laufbahn noch unter einer anderen Studienstruktur mit Diplomabschlüssen in „Film/Fernsehen“ an der Fachhochschule Dortmund begannen, haben sich mittlerweile als gefragte Settonmeister, Sounddesigner und Mischtonmeister etabliert und wurden mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis (Lola) für die beste Tongestaltung ausgezeichnet. Florian Högerle, der 2013 sein Studium in Sounddesign an der Fachhochschule Dortmund aufnahm, wurde kürzlich zusammen mit der Filmstudentin Lotte Ruf (Produktion) für die Serie „Haus Kummerveldt“ mit dem Grimme-Preis geehrt.

Die Qualität der Arbeiten wird auch durch zahlreiche Auszeichnungen unterstrichen, die Filme aus diesem Studiengang, insbesondere in der Kategorie beste Tongestaltung, auf Festivals erhalten haben. Erwähnenswert sind aktuell die beiden von Sounddesign-Studenten im Jahr 2023 produzierten Künstler-Portrait-Dokumentationen „SunDog“ über den Theatermusiker Jean-Jacques Lemêtre und „Danse radicale“ über den Choreografen Pedro Pauwels, die 2024 mehrere französische Filmpreise gewannen. Diese Erfolge folgen auf den ebenfalls preisgekrönten Dokumentarfilm „Time of FUN together“ über den Komponisten Harry Partch, der die Arbeiten der Ruhr-Triennale 2013 unter der Leitung des Komponisten Heiner Goebbels zur Produktion „Delusion of the Fury“ filmisch porträtierte.

Hörspiele/Podcasts: Das Seminar Hörspiel ist fest im zweiten Semester integriert und widmet sich der Erstellung von Kurzhörspielen zu variierenden Themen. Im Jahr 2024 wird aktuell eine Modellfolge für den Podcast „Fabrik-Funk“ der NRW-LWL- und LVR-Industrie-Museen produziert. Über die Jahre hinweg sind zahlreiche Kurzhörspiele entstanden, die speziell für Drittmittel-Projekte in verschiedenen Museen konzipiert wurden. Einige dieser Kurzhörspiel-Serien wurden – ebenfalls wie herausragende Kurzfilme der Fachhochschule Dortmund auf dem Lernsender „NRW-Vision“ der Technischen Universität Dortmund – veröffentlicht. Diese Projekte bieten den Studierenden nicht nur wertvolle praktische Erfahrungen, sondern tragen auch zur Erweiterung ihrer kreativen und technischen Fähigkeiten im Bereich des Sounddesigns bei.

Akustische Kunst: Das Seminar „Akustische Kunst“ im zweiten Studienjahr behandelt eine Vielfalt an Themen, die hauptsächlich künstlerische Aspekte des Sounddesigns umfassen. Es werden u. a. Designaspekte für Senderkennungen, wie Podcastelemente, sowie Fragen zu installativen Konzepten erörtert. Weitere Projekte umfassen z. B. die Erstellung von Klängen, die aus Früchten gewonnen werden, die akustische Optimierung des Campus oder das Noise-Harmonizing von Straßenklängen. Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, kreative und technische Fähigkeiten

Das immersive Experimentalstudio 215 mit flexibler 14.2 Lautsprecher-Anordnung im FB-Design der FH-Dortmund.

in experimentellen Kontexten zu erproben und weiterzuentwickeln, indem die Studenten innovative Soundkonzepte und -installationen gestalten und umsetzen.

Publikationen: Herausragende Abschlussarbeiten auf Bachelor- und Masterebene werden im Online-Portal OPUS veröffentlicht. Die thematische Bandbreite dieser Arbeiten reicht von „Soundscapes des Zweiten Weltkriegs“ über „Das narrative Potenzial nicht-diegetischer Klänge im Film“ oder „Das semantische Potential chorischer Atmosphären (Loop-Groups)“ bis hin zu „Urbane Soundscapes“ oder „Der Klang des Orients“. Auf der Masterebene vertiefen sich die Themen weiter mit komplexen Untersuchungen wie „Die Auswirkung der Industrialisierung auf die Klanglandschaft des Ruhrgebiets“ oder „Die immersive Klangwelt“.

Ich lehre seit 1996 Tongestaltung an der FH Dortmund und war seit 2008 maßgeblich an der Konzeption der aktuellen Studiengänge beteiligt. In diesem Zusammenhang war es mein Anliegen, bedeutende Beiträge zur fachspezifischen Literatur zu leisten. Seit 2006 veröffentlichte ich Standardwerke wie mein Buch „Sound-Design, Sound-Montage, Soundtrack-Komposition“ sowie „Audio-Vision“ und „Audio-Logo-Vision“ als Übersetzungen der Arbeiten des französischen Wissenschaftlers und Komponisten Michel Chion. Zusätzlich habe ich umfangreiche Artikel zum Thema Sounddesign für den Berufsverband Filmtone (BVFT), den Verband deutscher Tonmeister (VDT) sowie für

wissenschaftliche Publikationen im Bereich Film und Musik verfasst. Aktuell bin ich Co-Herausgeber der umfangreichen Publikation „Acoustic pathways“, die im März 2024 bei Art&Style erschienen ist. Diese Publikationen und meine akademische Arbeit tragen wesentlich zur Weiterentwicklung und zum Verständnis von Sounddesign und akustischer Kultur insbesondere in Deutschland bei.

Fazit

Der Studienschwerpunkt Sounddesign im Bachelor-Studiengang Film & Sound der Fachhochschule Dortmund steht beispielhaft für die Rolle der „Hidden Champions“ in der Hochschulbildung. Er zeigt, wie spezialisierte Studiengänge nicht nur akademische Disziplinen darstellen, sondern kraftvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Anwendung von Technologie in unabdingbarer Verbindung mit Kreativität liefern. Das Programm beweist, dass eine intensive, praxisorientierte Ausbildung kombiniert mit einem interdisziplinären Ansatz und enger Anbindung an Kulturinstitute und die Kreativwirtschaft den Studierenden nicht nur das erforderliche Rüstzeug für ihre zukünftigen Karrieren bietet, sondern sie auch zu Innovatoren in ihren Feldern macht. Sounddesign in Dortmund fördert somit nicht nur die fachliche und persönliche Entwicklung der Studierenden, sondern trägt auch zur dynamischen Weiterentwicklung der gesamten akademischen und beruflichen Landschaft bei. ■

<https://artstyle-editions.org/13-no-1/>

<https://opus.bsz-bw.de/fhdo/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/16272/start/0/rows/10/institutefq/Design>

<https://opus.bsz-bw.de/fhdo/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/16276/start/0/rows/10/institutefq/Design>

https://www.nrwision.de/mediathek/macher/fh-dortmund/neueste?fbclid=IwAR308KG8rxZdvtvhsz_JDnXeZnwXccrlobRoRoKfmKLEGLm-w4DdyJXjw7U

<https://www.museum.de/audioguide/347310/lang/DE>

<https://www.museum.de/audioguide/347188/lang/DE>

<https://www.fh-dortmund.de/personen/Jorg-Lensing/index.php>

<https://www.theaterderklaenge.de>

<https://film-sound-design.de>